

ADABIYOT DARSLARIDA ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANINI O‘RGANISHGA DOIR METODIK TAVSIYALAR

Bekchanova Nargiza Bahodirovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 6-son maktabning
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Ro`zmetova Sohiba Aminboyevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 6-son maktabning
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Maktabda Abdulla Qodiriyning hikoya va romanlari o‘rganiladi. Adibning “O‘tgan kunlar” romani 10-sinfda o‘rganiladi. Maqolada yosh xususiyatidan kelib chiqqan holda badiiy tahlil qoidalari asosida asarni o‘qitish va o‘quvchilar ongiga singdirish uchun metodik tavsiyalarimizni o‘rtoqlashmoqchimiz.

Kalit so‘zlar: obraz, adabiy tahlil, badiiy to‘qima, prototip, metod, tushunchalar tahlili, zigzag, blits so‘rov.

“O‘tkan kunlar” romanini o‘rganishdan avval kirish mashg‘uloti tashkil etish maqsadga muvofiq. Bunday kirish mashg‘ulotida o‘quv dasturida belgilangan vazifalar qisman hal etiladi: – Abdulla Qodiriy o‘zbek romanchiligining asoschisi ekanligi; –o‘zbek nasrida realistik metodning qaror topishida Abdulla Qodiriyning xizmatlari; –XX asr millat ma’naviy hayotida “O‘tkan kunlar” romanining o‘rni; Demak, romanning ijodiy tarixi va taqdiri kabi masalalar yoritilayotganda, o‘qituvchi adabiyotshunos olimlardan O.Sharafiddinov, U.Normatov, N. Karimovning “O‘tkan kunlar” haqidagi risola va maqolalaridan ayrim ko‘chirmalarni o‘qib bersa, dars yanada mazmunli o‘tadi. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning o‘g‘li Habibullo Qodiriyning “Otam haqida”, shoir Shukrullonning “Kafansiz ko‘milganlar” tarixiy hujjatli asarlaridan ham qiziqarli ma’lumotlarni keltirib o‘tish foydalidir.

Romanda turli ijtimoiy guruh vakillarining obrazlari mavjud. Hech kimga sir emaski, obraz yaratish murakkab jarayondir. Har bir obraz tarixiy, hayotiy voqea va

badiiy to‘qima faktlarning tajassumidir. Otabek, Yusufbek hoji, Mirzakarim qutidor, Ziyo shohichi, Homidlar–davlamand va savdogarlar muhiti vakillari; Azizbek, Musulmonqul, Xudoyorxon, O‘tabboy qushbegilar– hukmdor sinf vakillari bo‘lib, adib bu obrazlarni yaratar ekan, real protiplarga va tarixiy xronikal materialga tayangan; Usta Olim, Hasanali –fuqarolar sinfidan bo‘lishsa, xilma–xil xarakterdagi xotin–qizlar obrazi: Kumush, Oftob oyim, Xushro‘y, O‘zbek oyim timsolini yoritish yozuvchidan ancha mahorat talab qilgan va shuni e‘tirof etmoq joizki, buni adib uddasidan chiqqan. Bu haqda: “Men,— deydi Izzat Sulton– Qodiriydan: “O‘tkan kunlar romaningiz voqeiy asarmi?” deb so‘radim. “Yo‘q,—dedilar u kishi,—romandagi besh–o‘n foiz, ayrim tarixiy voqealar, shaxslargina voqeiy. Qolganlari yozuvchining mahorati. Endi, bevosita “O‘tkan kunlar” mavzusini o‘qitishda metodik tavsiyalar berimoqchiman:

“Birgalikda o‘qiymiz” texnikasidan foydalanib, yozuvchining “O‘tkan kunlar” romani tahliliga kirashamiz.

- “O‘tkan kunlar” romanida ro‘y bergan chigal hodisalar tarixi qanday?
- Yozuvchining obraz yaratish mahoratini Kumush va Jannat xola obrazlari misolida qiyoslang.
- Kumush portreti aks etgan lavhani o‘qing va badiiy tasvir vositalarini toping.
- Portret tasvirini yaratishda Qodiriy qahramon yuzini, kiyimlarini qanday ranglardan foydalanib tasvirlagan?
- Otabek ota-ona rizoligi uchun bosh egib to‘g‘ri qildimi? Uning o‘rnida siz nima qilgan bo‘lardingiz?

BLITST O‘YINI O‘quvchi uchun mo‘ljallangan blit o‘yini har biri alohida–alohida o‘quvchilarga tarqatiladi.

1–raqam ostidagi kataklarda berilgan savollar joylashgan.

2–raqam ostidagi kataklarda talaba javoblari beriladi. Bunda talaba har bir to‘g‘ri deb bilgan javobiga “+”, noto‘g‘ri deb bilgan javobiga “–“ alomatlarini qo‘yib boradi.

3–raqam ostidavgi kataklarda o‘qituvchi tomonidan aytilgan to‘g‘ri javoblar belgilanadi. Bunda ham “+”, “–“ alomatlaridan foydalaniladi.

4–raqam ostidagi kataklarda esa har bir to‘g‘ri va noto‘g‘ri topilgan javob uchun baho belgilanadi, va bu baholar javob uchun ajratilgan baholar ustuniga qo‘yib boradi.

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanini bilamanmi?”

1	2	3	4
Savollar	O‘quvchining javobi	To‘g‘ri javob	Javob uchun ajratilgan baho
Asar janri			
Uslubi			
Asar qurilishi			
Asar komponentlari			
Obrazlari			
Asar tili			
Tabiat tasviri			
Milliy mentalitet			
Xarakter			
Mahorat masalasi			

Zig-zag metodidan foydalanish. Bunda avvaldan tayyorlangan kartochkalar o‘quvchilarga tarqatiladi. Masalan “Tanqidchi”, “Tadqiqotchi”, “Yozuvchilar”, “Muxlislar”, “Kitobxonlar” kabi 5ta guruhga bo‘linib olishadi va har biri uchun berilgan vazifalar ustida ishlashadi. Masalan: 1) Asardagi milliy xarakterlar; 2) Romanda tarixiylik va badiiy to‘qima; 3) Asardagi ijobiy obrazlar; 4) Salbiy obrazlar; 5) Asardagi obrazlar tasviri .

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, darsning qiziqarli va jonli o‘tishida turli zamonaviy metodlardan foydalanish o‘rinlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. To‘xliyev, B. Karimov, K. Usmonova. Adabiyot. Umumta’lim maktablarining 10–sinfi uchun darslik. –T.: -2017.

2. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy–nazariy asoslari. –T.: O‘qituvchi, 1996. – 151 b